

УДК 343.82

Крижановський Анатолій Станіславович –

*кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Anatolii S. Kryzhanovskyi –

*candidate of juridical sciences,
senior lecturer of criminal law and procedure department,
Training and Scientific Institute of Jurisprudence,
Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Стандарти запобігання та протидії корупції в ЄС

Стаття присвячена аналізу стандартів запобігання та протидії корупції в ЄС. Зазначено, що антикорупційне законодавство ЄС є обмеженим у порівнянні зі стандартами, прийнятими іншими міжнародними організаціями. Його увага зосереджена на уніфікації кримінально-правових визначень корупції в приватному та публічному секторах, криміналізації легалізації доходів, отриманих корупційним шляхом та відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.

Ключові слова: *корупція, стандарт, протидія, закон, право.*

Статья посвящена анализу стандартов предотвращения и противодействия коррупции в ЕС. Отмечено, что антикоррупционное законодательство ЕС ограничен по сравнению со стандартами, принятыми другими международными организациями. Его внимание сосредоточено на унификации уголовно-правовых определений коррупции в частном и публичном секторах, криминализации легализации доходов, полученных коррупционным путем и ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Ключевые слова: *коррупция, стандарт, противодействие, закон, право.*

A.S. Kryzhanovskyi Standards of Prevention and Counteraction to Corruption in the EU

The article analyzes the standards of prevention and counteraction to corruption in the European Union. It has been proved that anti-corruption legislated in the European Union is limited and fragmentary comparing to international standards adopted by other international organizations. In general attention has been focused on unification of criminal law definitions of corruption in private and public sectors, criminalization of money laundering in the area of corruption and liability of legal entities for corruption offences. At the level of the European Union corruption is defined as bribery when the standards of the Council of Europe and the United Nations provide for criminalization and other types of corruption offences. The main means for prevention of corruption is criminalization of corruption actions. Preventive measures, prevention in principle is stipulated in certain spheres of regulation for example in the area of public procurements, in the obligation to apply international standards of audit and auditing as well as prevention of money laundering related to corruption. But fragmentarity of anti-corruption mechanisms in the European Union can be explained by the fact that majority of the EU states are parties to international treaties aimed at prevention and counteraction to corruption. That is why there is no need to duplicate their provisions. Besides, competence of the European Union does not cover many spheres where measures for prevention of corruption are especially important, for example, public sector of the member states. Assessments and recommendations of GRECO have an immense impact on anti-corruption measures related to financing of political parties. Majority of states have recently amended their legislation regarding financing of political parties in order to increase the level of transparency in these processes including donations. In majority of states there are restrictions for anonymous donations and political parties make public

reports about their accounts. Amendments to national legislation of the member states have been planned in accordance with GRECO recommendations.

Keywords: *corruption, standards, counteraction, legal act, law.*

Постановка проблеми. Про те, що корупція у сучасному світі набула загрозливих форм, свідчить прийняття на міжнародному рівні документів, головна мета яких – протидія корупції. Небезпека цього явища обумовлена ще й тим, що корупція – це невід’ємна складова організованої злочинності, яка становить небезпеку як для правопорядку окремих держав, так і для міжнародного правопорядку загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою запобігання та протидії корупції займалися такі вчені, як П. Андрушко, Л. Багрій-Шахматов, А. Бойко, О. Дудоров, А. Закалюк, М. Мельник, М. Хавронюк та інші.

Питання ефективного запобігання та протидії корупції, реалізації антикорупційної політики, співпраці громадянського суспільства та влади у протидії корупції досліджували такі вітчизняні дослідники, як В. Мартиненко, С. Кравченко та багато інших.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на велику кількість публікацій з питань, присвячених проблемам запобігання та протидії корупції, досі фактично поза увагою залишались питання системного аналізу правового регулювання питань запобігання та протидії корупції в нормативно-правових актах ЄС, що дає підстави ставити питання про необхідність проведення такого дослідження.

Мета. Усвідомлюючи, що в межах однієї короткої наукової статті вивчити всі питання, пов’язані з задекларованими питаннями, не видається можливим, ми звернемо увагу лише на найбільш базові підходи і положення, залишивши все інше для подальших наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу. Конвенція ЄС про боротьбу з корупцією та Перший протокол до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських спільнот мають однакову термінологічну основу, у них однаково визначені поняття активного та пасивного хабарництва, стосуються корупційних діянь, вчинених публічними офіційними особами. Різниця полягає лише в тому, що визначення корупції у Протоколі стосується лише тих діянь, які завдають шкоду фінансовим інтересам ЄС.

Відповідно до цих документів держави-члени були зобов’язані криміналізувати активне та пасивне хабарництво. Конвенція ЄС про боротьбу з корупцією визначає пасивне хабарництво як умисне діяння посадової особи, яка прямо чи опосередковано вимагає або отримує будь-яку перевагу для себе чи для іншої особи, або приймає обіцянку такої переваги, за вчинення або утримання від вчинення дій під час виконання своїх службових обов’язків. Активну корупцію визначено як умисну дію будь-якої особи, яка обіцяє або надає прямо чи опосередковано посадовій особі або третій особі будь-яку перевагу, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію або утрималася від вчинення будь-яких дій під час виконання своїх службових обов’язків. У випадку пасивного хабарництва вимагання хабара є закінченим злочином, незважаючи на факт передання вигоди. Злочин також є закінченим, коли посадова особа прийняла чи отримала хабар, навіть якщо потім відмовилася від домовленості з тим, хто надав вигоду або повернула все отримане. Якщо посадова особа вимагає якусь перевагу не для себе, а для третьої особи, наприклад, дружини/чоловіка чи для політичної партії, ці дії також охоплюються визначенням пасивного хабарництва у конвенції. Поняття «будь-якої переваги» охоплює як матеріальну вигоду, наприклад гроші, так і все, що може становити непрямий майновий інтерес, наприклад, погашення зобов’язань посадової особи, виконання певного виду роботи на користь такої особи тощо. При цьому вимагання чи прийняття переваги має передувати діям посадової особи[1]. Визначення корупції у цих документах суттєво не відрізняється від визначень, які містяться в Конвенції ООН проти корупції та Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією. Однак правове регулювання на рівні ЄС передбачає встановлення кримінальної відповідальності лише за хабарництво, тоді як Конвенція ООН проти корупції зобов’язує держави-сторони криміналізувати не тільки хабарництво, але й інші корупційні діяння, такі як розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільове використання майна державною

посадовою особою (ст. 17 Конвенції), зловживання впливом (ст. 18) та зловживання службовим становищем (ст. 19). Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією також передбачає в основному криміналізацію хабарництва, однак у ній теж передбачений такий злочин, як зловживання впливом. Відмінності є і у визначенні суб'єктів, відповідальних за корупційні правопорушення. Проблемою в антикорупційному регулюванні ЄС є відсутність уніфікованого поняття публічної посадової особи на рівні ЄС, яке б включало поняття виборних посадових осіб. У визначенні поняття «національна посадова особа» перевага надається визначенням, які передбачають кримінальні закони держав-членів. У 2012 році Європейська комісія розробила проект директиви про кримінально-правову охорону фінансових ресурсів ЄС від шахрайства та пов'язаних злочинів. У цьому проекті поняття публічної посадової особи включає в себе й виборних посадових осіб, однак переговори в Раді ЄС та Європейському Парламенті показали відсутність згоди щодо криміналізації корупційних діянь виборних посадових осіб[2]. Також у праві ЄС відсутнє регулювання корупційних дій щодо посадових осіб третіх держав.

Перший протокол та Конвенція ЄС про боротьбу з корупцією не передбачають відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення. Держави-члени дійшли згоди щодо відповідальності юридичних осіб у Другому протоколі до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських спільнот від 1997 року, який став стандартом у ЄС щодо відповідальності юридичних осіб. Цей протокол визначає юридичну особу як будь-яку організацію, яка має такий статус відповідно до чинного національного законодавства, за винятком держави та інших публічних органів, які виконують функції державної влади та за виключенням публічних міжнародних організацій[3]. Протокол набув чинності 19 травня 2009 р. Встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб не є обов'язковим: держава може встановити адміністративну чи цивільно-правову відповідальність. ЄС не наголошує на обов'язку встановити кримінальну відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення.

Це є своєрідним компромісом для держав-членів з різними правовими системами.

ЄС має дуже обмежені можливості щодо втручання у сферу адміністративного права держав-членів (так звана «адміністративна сфера» відповідно до ст. 3 – 6 Договору про функціонування Європейського Союзу)[4]. Незважаючи на те, що на рівні ЄС не прийняті правові механізми запобігання корупції у публічній сфері, важливу роль в антикорупційній політиці ЄС відіграє підтримання різноманітних ініціатив держав-членів щодо підвищення чесності, публічної звітності, прозорості в діяльності публічних адміністрацій серед держав-членів ЄС. Прикладом таких ініціатив стало створення Мережі європейського публічного адміністрування. У цю Мережу входять керівники адміністративних органів ЄС, а її основним завданням є покращення якості та компетентності здійснення європейського публічного адміністрування. Мережа зосереджує свою діяльність на обміні досвідом, найкращими практиками здійснення публічної адміністрації в різних державах-членах ЄС.

У 1999 р. було створене Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, яке покликане розслідувати випадки зловживань з бюджетними коштами ЄС, а також корупції та іншої неправомірної діяльності в органах та установах Європейського Союзу.

Оскільки корупція у приватному секторі перешкоджає розвитку конкуренції в межах внутрішнього ринку, її подолання стало важливим завданням на рівні ЄС. У 2003 р. Було прийняте Рамкове Рішення про боротьбу з корупцією у приватному секторі. У цьому Рішенні активна корупція у приватному секторі визначена як обіцянка, пропозиція надання або надання прямо чи опосередковано особі, яка керує або працює в приватній організації, неправомірної вигоди будь-якого виду, для цієї чи для третьої особи, щоб особа вчинила певну дію або утрималася від її вчинення всупереч своїм службовим обов'язкам. Пасивна корупція визначена як вимагання або отримання прямо чи опосередковано будь-якої неправомірної переваги або прийняття обіцянки надання такої переваги для себе чи для інших осіб, якщо за цю перевагу особа, яка керує або працює в організації, має вчинити або утриматися від

вчинення певних дій всупереч своїм професійним обов'язкам. У Рамковому рішенні також передбачена заборона займати особам, які вчинили корупційні правопорушення та які займали керівні посади в юридичних особах приватного права, керівні посади в інших організаціях та займатися спорідненим видом підприємницької діяльності протягом певного періоду часу.

З 2011 р. Європейська комісія ініціювала створення групи експертів щодо проведення моніторингової програми протидії корупції в країнах ЄС з метою створення нової системи антикорупційного звітування про стан впровадження механізмів протидії у державах ЄС. З лютого 2014 р. Європейська комісія представила Європарламенту перший Антикорупційний звіт, в якому проаналізувала антикорупційні заходи у країнах ЄС та вказала на недоліки, які існують в системі правового запобігання і протидії корупції.

У цьому звіті підкреслюється, що корупція є складним економічним, соціальним, політичним та культурним феноменом, яку важко викоринити, а ефективна антикорупційна політика в ЄС не може бути обмежена лише вжиттям стандартного переліку антикорупційних заходів. У звіті Комісія звертає увагу на важливість національних умов кожної з держав-членів та необхідності впровадження антикорупційних заходів, які б ефективно діяли в межах умов кожної держави.

Основними сферами, на які звертає увагу Європейська комісія у своєму Антикорупційному звіті до Парламенту, є фінансування політичних партій, відповідальність за корупційні правопорушення виборних посадових осіб, декларування майна державних посадових осіб, запобігання конфлікту інтересів, здійснення державних закупівель.

Крім сфери здійснення державних закупівель, на рівні ЄС немає прийнятих механізмів, які були б обов'язковими для держав-членів, зокрема щодо регулювання виникнення конфлікту інтересів, декларування доходів та майна посадових осіб держав-членів, інших механізмів запобігання, які передбачені в документах міжнародних організацій. У Звіті до парламенту Європейська комісія аналізує

ситуацію з врегулювання цих питань в державах-членах.

Серйозною проблемою для держав-членів ЄС є політична корупція. У деяких державах існують кодекси поведінки для членів політичних партій та центральних та місцевих виборних органів, однак це швидше виняток, аніж правило. В Антикорупційному звіті від 3 лютого 2014 р. вказано, що навіть якщо такі правила й існують, немає ефективного механізму контролю і рідко порушники притягуються до відповідальності.

Великий вплив на здійснення антикорупційних заходів у сфері фінансування політичних партій мають у ЄС оцінки та рекомендації GRECO. Більшість держав нещодавно змінили законодавство щодо фінансування політичних з метою підвищити рівень прозорості у цих процесах, в тому числі щодо пожертвувань. В більшості держав прийнято обмеження на анонімні пожертвування, а політичні партії обов'язково звітують публічно про свої рахунки. Також плануються зміни національних законодавств держав-членів відповідно до рекомендацій GRECO.

Висновки. Отже, антикорупційне законодавство ЄС є обмеженим та фрагментарним у порівнянні з міжнародними стандартами, прийнятими іншими міжнародними організаціями. В основному увага зосереджена на уніфікації кримінально-правових визначень корупції в приватному та публічному секторах, криміналізації легалізації доходів, отриманих корупційним шляхом та відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення. На рівні ЄС визначення корупції зводиться до хабарництва, в той час, як стандарти Ради Європи та ООН передбачають криміналізацію й інших типів корупційних правопорушень. Основним засобом запобігання корупції є криміналізація корупційних діянь. Заходи попередження, запобігання в основному передбачені в окремих сферах регулювання, наприклад у сфері публічних закупівель; у зобов'язанні застосовувати міжнародні стандарти аудиту та ведення бухгалтерського обліку, а також у сфері запобігання відмиванню доходів, отриманих корупційним шляхом. Однак фрагментарність антикорупційних механізмів ЄС можна пояснити тим, що більшість держав

ЄС є сторонами міжнародних договорів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, а тому немає необхідності дублювати їх положення. Крім того, компетенція ЄС не

поширюється на багато сфер, де заходи запобігання корупції є особливо важливими, наприклад публічний сектор держав-членів.

Список використаних джерел:

1. Explanatory Report on the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, OJ C 391, 15.12.1998. URL: http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/133027_en.htm.
2. Report from the Commission to the Council and the European Parliament "EU Anti-corruption report. URL: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf.
3. Second Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (adopted 19 June 1997, not entered into force) (the Second Protocol) OJ C. URL: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997F0719\(02\):EN:NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997F0719(02):EN:NOT).
4. European administrative sphere. URL: <http://www.europeanpolicy.org/en/european-policies/european-administrative-space.html>.

References:

1. Explanatory Report on the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, OJ C 391, 15.12.1998. URL: http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/133027_en.htm.
2. Report from the Commission to the Council and the European Parliament "EU Anti-corruption report. URL: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf.
3. Second Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (adopted 19 June 1997, not entered into force) (the Second Protocol) OJ C. URL: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997F0719\(02\):EN:NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997F0719(02):EN:NOT).
4. European administrative sphere. URL: <http://www.europeanpolicy.org/en/european-policies/european-administrative-space.html>.